

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128413>

УДК 616–006

КОМПРЕССИОННАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

И.А. Александрович,

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: Определено место компрессионной ультразвуковой эластографии в диагностике заболеваний молочной железы. Обследованы 122 женщины в возрасте с патологией молочных желез: 38 (32 %) больных раком молочной железы, 84 (68 %) женщины с доброкачественной патологией. Были получены данные, свидетельствующие о высокой степени корреляции плотности образования с характером структурных изменений в ткани молочной железы. Злокачественные заболевания характеризовались высокой степенью жесткости ткани, что находило свое отражение на компрессионной эластограмме в виде картирования синими оттенками. Доброкачественные образования картировались зеленым или красным цветом. Применение компрессионной эластографии целесообразно для диагностики образований молочных желез и является дополнительным методом исследования при постановке правильного диагноза.

Ключевые слова: молочная железа, ультразвуковая диагностика, эластография, доброкачественные образования, злокачественные образования

COMPRESSION ULTRASONIC ELASTOGRAPHY IN THE DIAGNOSTICS OF BENIGN AND MALIGNANT BREAST DISEASES

A.S. Aleksandrovich,
Ph.D., Assoc.

T.I. Zimatkina,
Ph.D., Assoc.

I.A. Aleksandrovich,
Grodno state medical university,
Grodno

Annotation: The place of compression ultrasound elastography in the diagnosis of diseases of the breast has been determined. 122 aged women with breast pathology were examined: 38 (32 %) patients with breast cancer, 84 (68 %) women with benign pathology. Data was received indicating a high degree of correlation between the density of formation and the nature of structural changes in the breast tissue. Malignant diseases were characterized by a high degree of tissue stiffness, which was reflected in the compression elastogram in the form of mapping in blue tints. Benign tumors were mapped in green or red. The use of compression elastography is advisable for the diagnosis of mammary gland formations and is an additional research method for making the correct diagnosis.

Keywords: mammary gland, ultrasound diagnostics, elastography, benign tumors, malignant tumors

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) в структуре онкологической заболеваемости и смертности женского населения в мире занимает первое место [1-3]. Выбор адекватной тактики лечения пациентов зависит от своевременного установления диагноза и правильной оценки распространенности опухолевого процесса [4, 5]. Особенную актуальность широкое внедрение различных методов визуализации. Одним из методов, которые позволяют повысить информативность УЗИ молочных желез, является новая технология – эластография [6-8].

Цель исследования. Определение возможностей компрессионной ультразвуковой эластографии в диагностике доброкачественных и злокачественных заболеваний молочной железы.

Материалы и методы исследования. Обследованы 122 женщины в возрасте от 27 до 63 лет (средний возраст 45,5 года) с патологией молочных желез: 38 (32 %) больных раком молочной железы, 84 (68 %) женщины с доброкачественной патологией. Пациентки были обследованы на базе УЗ «Гродненская университетская клиника».

Методы исследования включали клиническое обследование, рентгеновскую маммографию, стандартное УЗИ, комплекс технологий интервенционной радиологии с последующей морфологической верификацией.

Результаты и их обсуждение. Пункционная биопсия злокачественных образований выполнена у 38 пациенток, из них у 27 – под контролем УЗИ, у 11 – под контролем рентгенографии. Хирургическое лечение проведено 29 пациенткам.

Пункционная биопсия доброкачественных образований проведена у 60 пациенток, из них у 44 – под контролем УЗИ, у 16 – под контролем рентгенографии. 24 больным с доброкачественными образованиями молочных желез пункционная биопсия не выполнялась, заключение основывалось на данных динамического наблюдения и положительного эффекта от консервативной терапии.

Данные компрессионной соноэластографии соответствовали патоморфологическому заключению в 106 наблюдениях. При оценке качественных соноэластографических критериев чувствительность метода составила 73,7 %, специфичность – 92,8 %, точность – 86,9 %, прогностичность положительного результата – 82,3 %, прогностичность отрицательного результата – 88,6 %. При оценке количественных соноэластографических критериев чувствительность метода составила 78,9 %, специфичность – 95,2 %, точность – 90,1 %. Определение чувствительности, специфичности и точности рентгеновской маммографии, УЗИ и эластографии в уточнении характера роста образования показало, что традиционная маммография и УЗИ позволяют выявить образование, а в комплексе с соноэластографией уточнить его природу.

Выводы. В результате проведенного исследования были получены данные, свидетельствующие о высокой степени корреляции плотности образования с характером структурных изменений в ткани молочной железы. Злокачественные заболевания характеризовались высокой степенью жесткости ткани, что находило свое отражение на компрессионной эластограмме в виде картирования синими оттенками, доброкачественные образования картировались зеленым или красным цветом. Применение компрессионной эластографии целесообразно не только для диагностики пальпируемых образований, но и для диагностики сложных случаев непальпируемых образований и является дополнительным методом исследования при постановке правильного диагноза.

Список литературы

[1] Алехнович А.В. Современная динамика заболеваемости и смертности населения Республики Беларусь и Российской Федерации в связи с раком молочной железы / А.В. Алехнович, Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович // Радиационная и экологическая медицина: современные проблемы, взгляд в будущее: сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Гродно, 29-30 сент. 2022 г. – Гродно, 2022. 33-37 с.

[2] Зиматкина Т.И. Современные тенденции заболеваемости и смертности Республики Беларусь в связи с злокачественными новообразованиями разной локализации / Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович // Радиационная и экологическая медицина: современные проблемы, взгляд в будущее: сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Гродно, 29-30 сент. 2022 г. – Гродно, 2022. 124-130 с.

[3] Маркевич Н.Б. Анализ результатов маммографического скрининга и медицинской профилактики рака молочной железы у населения г. Гродно и Гродненской области / Н.Б. Маркевич, А.С. Александрович, Т.И. Зиматкина, И.А. Александрович // Радиационная и экологическая медицина: современные проблемы, взгляд в будущее: сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Гродно, 29-30 сент. 2022 г. – Гродно, 2022. 167-170 с.

[4] Зиматкина Т.И. Современные аспекты экологической и медико-демографической ситуации в городе Гродно / Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович // Современные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой диагностики и терапии: сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с международным участием, 23-24 сентября 2021 г. – Гродно, 2021. 93-101 с.

[5] Александрович А.С. Анализ динамики смертности населения некоторых регионов Республики Беларусь в постчернобыльский период / А.С. Александрович, Т.И. Зиматкина // Современные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой диагностики и терапии: сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с международным участием, 23-24 сентября 2021 г. – Гродно, 2021. 22-25 с.

[6] Александрович А.С. Анализ заболеваемости и смертности населения Республики Беларусь злокачественными новообразованиями / А.С. Александрович, Т.И. Зиматкина // Современные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой диагностики и терапии: сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с международным участием, 23-24 сентября 2021 г. – Гродно, 2021. 16-21 с.

[7] Зиматкина Т.И. Анализ современной динамики заболеваемости и смертности населения Республики Беларусь в связи с раком молочной железы / Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович // Инновационные научные исследования. – 2021. №4-2(6). 168-174 с.

[8] Василевич Е.И. Анализ современной медико-экологической обстановки Гродненской области / Е.И. Василевич, А.С. Александрович, Т.И. Зиматкина, Д.В. Миронюк // Многопрофильная клиника XXI века. Инновации и передовой опыт: материалы X Международной научной конференции. – Санкт-Петербург, 2021. 73-76 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Alekhnovich A.V. Modern dynamics of morbidity and mortality of the population of the Republic of Belarus and the Russian Federation in

connection with breast cancer / A.V. Alekhnovich, T.I. Zimatkina, A.S. Aleksandrovich // Radiation and Ecological Medicine: modern problems, a look into the future: Sat. materials Rep. scientific-practical. conf. with international participation, Grodno, 29-30 Sept. 2022 – Grodno, 2022. 33-37 p.

[2] Zimatkina T.I. Current trends in morbidity and mortality in the Republic of Belarus in connection with malignant neoplasms of different localization / T.I. Zimatkina, A.S. Aleksandrovich // Radiation and environmental medicine: modern problems, a look into the future: collection of articles. Materials Rep. scientific-practical. conf. with international participation, Grodno, 29-30 Sept. 2022 – Grodno, 2022. 124-130 p.

[3] Markevich N.B. Analysis of the results of mammographic screening and medical prevention of breast cancer in the population of Grodno and the Grodno region / N.B. Markevich, A.S. Aleksandrovich, T.I. Zimatkina, I.A. Aleksandrovich // Radiation and ecological medicine: modern problems, a look into the future: Sat. materials Rep. scientific-practical. conf. with international participation, Grodno, 29-30 Sept. 2022 – Grodno, 2022. 167-170 p.

[4] Zimatkina T.I. Modern aspects of the ecological and medical-demographic situation in the city of Grodno / T.I. Zimatkina, A.S. Aleksandrovich // Modern issues of radiation and environmental medicine, radiation diagnostics and therapy: collection of materials of the Republican scientific and practical conference with international participation, September 23-24, 2021 – Grodno, 2021. 93-101 p.

[5] Aleksandrovich A.S. Analysis of the dynamics of mortality in some regions of the Republic of Belarus in the post-Chernobyl period / A.S. Aleksandrovich, T.I. Zimatkina // Modern issues of radiation and environmental medicine, radiation diagnostics and therapy: collection of materials of the Republican scientific and practical conference with international participation, 23- September 24, 2021. – Grodno, 2021. 22-25 p.

[6] Aleksandrovich A.S. Analysis of the incidence and mortality of the population of the Republic of Belarus by malignant neoplasms / A.S. Aleksandrovich, T.I. Zimatkina // Modern issues of radiation and environmental medicine, radiation diagnostics and therapy: collection of

materials of the Republican practical conference with international participation, September 23-24, 2021 – Grodno, 2021. 16-21 p.

[7] Zimatkina T.I. Analysis of the current dynamics of morbidity and mortality in the population of the Republic of Belarus in connection with breast cancer / T.I. Zimatkina, A.S. Aleksandrovich // Innovative scientific research. – 2021. No. 4-2 (6). 168-174 p.

[8] Vasilevich E.I. Analysis of the current medical and environmental situation in the Grodno region / E.I. Vasilevich, A.S. Aleksandrovich, T.I. Zimatkina, D.V. Mironyuk // Multidisciplinary clinic of the XXI century. Innovations and best practices: Proceedings of the X International Scientific Conference. – St. Petersburg, 2021. 73-76 p.

© А.С. Александрович, Т.И. Зиматкина, И.А. Александрович, 2023

Поступила в редакцию 04.06.2023

Принята к публикации 15.06.2023

Для цитирования:

Александрович А.С., Зиматкина Т.И., Александрович И.А. Компрессионная ультразвуковая эластография в диагностике доброкачественных и злокачественных заболеваний молочной железы // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-3(30). С. 25-31. URL: <https://ip-journal.ru/>